

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA TANQIDIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISHDA KOGNITIV YONDASHUVLARDAN FOYDALANISH USULLARI

Fayzullayeva Azizabonu Sadullo qizi

Buxoro xalqaro universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16736672>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tanqidiy fikrlash tushunchasi, uning bosqichlari va tarkibiy jihatlarini hamda o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishga yo'naltirilgan pedagogik jarayon tahlil qilinadi. Shuningdek, tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda kognitiv yondashuvlarning tutgan o'rnini, ta'lim jarayonidagi kognitiv bilish faoliyati bilan bo'ladigan o'zaro bog'liqligi yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: ta'lim jarayoni, o'quvchi, tanqidiy fikrlash, kognitiv yondashuv, bilish jarayoni, kognitiv pedagogika, fikr bildirish, rivojlanish, bilim, ko'nikma, tajriba, tanqidiy fikrlash bosqichlari.

Аннотация. В данной статье анализируется понятие критического мышления, его этапы и структурные аспекты, а также педагогический процесс, направленный на формирование критического мышления у учащихся. Освещается также роль когнитивных подходов в развитии критического мышления, их взаимосвязь с познавательной познавательной деятельностью в процессе обучения.

Ключевые слова: образовательный процесс, ученик, критическое мышление, когнитивный подход, когнитивный процесс, когнитивная педагогика, обратная связь, развитие, знания, навыки, опыт, этапы критического мышления.

Annotation. This article analyzes the concept of critical thinking, its stages and structural aspects, and the pedagogical process aimed at the formation of critical thinking in students. It is also highlighted the role of cognitive approaches in the development of critical thinking, their possible relationship with cognitive cognitive cognitive activity in the educational process.

Keywords: educational process, student, critical thinking, cognitive approach, cognitive process, cognitive pedagogy, expression, development, knowledge, skills, experience, stages of critical thinking.

Zamonaviy dunyoda ta'lim va tarbiya tizimi yangi ijtimoiy talablarga javob beradigan shaklga kirib bormoqda. Jamiyatimiz shiddat bilan o'zgarayotgan hayot sharoitida mustaqil fikrlovchi, ijodkor, muammolarga innovatsion yechim topa oladigan shaxslarni talab qiladi. Shu bois ta'lim siyosatida chuqur islohotlar amalga oshirish, ular orqali nafaqat an'anaviy bilim berish, balki o'quvchilarda

tanqidiy fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish, tahliliy yondashuv va fikr bildirish qobiliyatlarini shakllantirish ustuvor vazifa etib belgilanmoqda. Bugungi ta'lim jarayonida pedagoglardan darsni samarali loyihalash, innovatsion texnologiyalar va zamonaviy metodlardan foydalanish zarurati mavjud. Ayniqsa, tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan texnologiyalar o'quvchilarning nafaqat ta'lim jarayonidagi muvaffaqiyatini, balki hayotiy faoliyatidagi aqliy salohiyatini ham oshirishga xizmat qiladi. Bunday texnologiyalar orqali o'quvchilar axborotni tahlil qilish, asoslangan xulosa chiqarish va qaror qabul qilish kabi muhim kognitiv ko'nikmalarga ega bo'ladilar.

Ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar aynan shu maqsadlarga xizmat qilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrda "Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4884-son Qarori mazkur yo'nalishdagi kompleks islohotlarning huquqiy asosini tashkil etadi. Ushbu islohotlar, o'qituvchilar va ota-onalarning hamkorlikda harakat qilishi, yoshlar bilan muloqotga kirishib, ularni fikrlashga, fikr bildirishga va muhokama yuritishga rag'batlantirishi orqali tanqidiy fikrlashni shakllantirishga zamin yaratadi.

Tanqidiy fikrlash tushunchasi ta'lim va tarbiya tizimining asosiy intellektual faoliyatlaridan biriga aylangan. Ushbu ko'nikmaning shakllanishi o'quvchining o'z maqsadlarini, ehtiyoj va istaklarini anglab, shaxsiy rivojlanish yo'nalishini mustaqil belgilab olishi uchun muhim omil bo'lib xizmat qiladi. M. Scriven va R. Paul tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda tanqidiy fikrlash shaxs tomonidan amalga oshiriladigan "intellektual nazoratga asoslangan jarayon" sifatida tavsiflanadi. Tanqidiy fikrlash o'quvchilarning dars jarayoni va darsdan tashqari faoliyatlarida o'z bilim va tajribasini ongli ravishda qo'llay olish, o'z salohiyatini to'liq namoyon eta olish, fikr va qarashlarini tahlil qila olish, e'tiqodi hamda insoniy fazilatlarini puxta shakllantirish kabi muhim jihatlar bilan chambarchas bog'liqdir. Ushbu jarayon asosan kognitiv (ya'ni bilish) faoliyat asosida yuzaga keladi. O'quvchilardagi idrok, xotira, tafakkur va o'rganish kabi psixik jarayonlar kognitiv faoliyatning tarkibiy qismlaridir.

"Kognitiv" atamasi lotincha "cognoscere" (bilmoq, tushunmoq, anglamoq) so'zidan kelib chiqqan bo'lib, u ongli bilish faoliyatini ifodalaydi. Kognitiv jarayonlar orqali shaxs atrof-muhitni anglaydi, axborotni qayta ishlaydi, tahlil qiladi va xulosa chiqaradi. Ta'lim tizimida kognitiv faoliyatni rivojlantirish – bu o'quvchilarda tanqidiy, mantiqiy, ijodiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish, bilimlarni mustaqil o'zlashtirib, kompetensiyalarga aylantirish, o'zini rivojlantirish va o'z faoliyatini nazorat qilish malakalarini rivojlantirishga

yo'naltirilgan. Bilimlarning xotirada saqlanishi, qayta ishlanishi va amaliyotga tadbiiq etilishi aynan kognitiv jarayonlar orqali yuzaga keladi. XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab dunyo ta'lim tizimida "kognitiv yondashuv" keng miqyosda qo'llanila boshlandi. Bu esa "kognitiv pedagogika" deb nomlangan ilmiy yo'nalishning shakllanishiga olib keldi. Hozirgi davrda mazkur yo'nalishga doir metodikalar va yondashuvlar ilmiy izlanishlarning asosiy obyektiga aylangan.

Tanqidiy fikrlash tushunchasi ilmiy manbalarda 300 yildan ortiq vaqt davomida shaxsning ta'lim-tarbiyadagi ajralmas fikriy faoliyati sifatida qaralib kelinadi. Shu boisdan ham u nafaqat intellektual faoliyat, balki o'quvchilarda shakllanishi lozim bo'lgan asosiy mahorat va kompetensiyalardan biri sifatida e'tirof etiladi. Schafersman tanqidiy fikrlashni "amaliyotga asoslangan ko'nikma" deb ta'riflagan. Tanqidiy fikrlash bosqichma-bosqich amalga oshiriladigan murakkab jarayondir. Shu sababli, o'quvchilarga mashg'ulotlarda taklif etiladigan savollar oddiydan murakkabga tomon rivojlanib borishi zarur. Oddiy savollarda o'quvchilarning ishtiroki nisbatan kam bo'lsa-da, murakkab savollarda ularning e'tiborini jamlash, xotirani faollashtirish, ijodiy salohiyatni ishga solish kabi psixologik jarayonlar faol namoyon bo'ladi. Taniqli olim Edvard Glaser fikricha, tanqidiy fikrlash – bu mavjud ma'lumot, kuzatuv va dalillarni asosli tahlil qilish va baholash jarayonidir. Tanqidiy fikrlashning shakllanishi shaxsning ma'naviy va intellektual o'sishi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, o'quvchilarda uni rivojlantirishda milliy qahramonlar faoliyatidan namunalar keltirish samarali vosita hisoblanadi. Tarixiy shaxslar hayoti va faoliyati ta'limiy-tarbiyaviy resurs sifatida muhim ahamiyatga ega. Tanqidiy fikrlash savol berish bosqichidan boshlanadi va xulosaga kelish bilan yakunlanadi. Shuning uchun ham o'quvchiga to'g'ri savol qo'yish va unga mustaqil javob izlash ko'nikmasini shakllantirish muhim bosqich hisoblanadi. Bu jarayonning asosiy tarkibiy qismi "Insayt" (ya'ni tushunishning birdaniga yuzaga kelishi) hisoblanadi. Insayt — bu ob'yektni qism bo'lib emas, balki butun holatda anglash, ilg'ash jarayonidir. U kognitiv bilish natijasi bo'lib, tanqidiy fikrlashning yuzaga kelishida muhim rol o'ynaydi.

Shuningdek, tanqidiy fikrlashni shakllantirish jarayonida oila muhitining o'rni beqiyosdir. Ota-onaning farzand tarbiyasiga e'tibori, uning qiziqishlarini hisobga olgan holda faoliyatini yo'naltirishi, milliy qadriyatlar, urf-odatlar, e'tiqod va madaniy meros bilan tanishtirishi tanqidiy fikrlash uchun zarur poydevomi yaratadi. Ajdodlarimiz shaxsiy va ijtimoiy muhitdagi voqeliklarga

ongli yondashish, o'z-o'zini baholash va solishtirish orqali fikr yuritishni tanqidiy tafakkurning negizi sifatida ko'rganlar.

Tanqidiy fikrlash jarayonini quyidagi bosqichlarga ajratish mumkin:

1- rasm. Tanqidiy fikrlash jarayonining bosqichlari.

Mazkur bosqichlar quyidagi tarkibiy elementlarni o'z ichiga oladi: kuzatish, interpretatsiya (talqin), interiorizatsiya (ichkilashtirish), abstraksiyalash, tahlil qilish, induksiya, deduksiya va mantiqiy xulosa chiqarish. O'quvchilarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish asosan ta'lim jarayonida ro'y beradi. Bu jarayon natijasida o'quvchilarning intellektual faolligi ortadi, mavjud bilim va tajribalari faollashadi, umumlashtiriladi va amaliyotda qo'llaniladi. Shu tariqa tanqidiy fikrlash – nafaqat o'qituvchining metodik yondashuvi, balki ta'lim-tarbiya muhitining umumiy sifat ko'rsatkichi sifatida namoyon bo'ladi.

Tanqidiy fikrlash bugungi ta'limning ajralmas qismiga aylangan bo'lib, o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, muammoni tahlil qilishi va asosli xulosa chiqarishiga xizmat qiladi. Ushbu ko'nikmani shakllantirishda kognitiv yondashuvlar, bosqichli o'qitish, savol-javob asosidagi faoliyatlar hamda milliy qadriyatlar asosida tarbiya berish muhim ahamiyatga ega. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish zamonaviy ta'limda shaxsning intellektual va ijtimoiy kamoloti uchun muhim omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1.Safarova R.G., Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent "Science and innovation", 2024. – 186 bet.

- 2.Zagashev I.O., Zair-Bek S. I. Tanqidiy fikrlash: rivojlanish texnologiyasi. - Sankt-Peterburg: "Alyans Delta" nashriyot uyi, 2003.- 284 b.
- 3.Ostonov J.Sh. Coping behavior and its research style. Proceedings of 7th Global Congress on Contemporary Sciences, Advancements// Hosted online from,New york, USA//June 25, 2021. 237-239 b.
- 4.Ostonov J.Sh. Socio-Psychological Basics of The Study of The Styles of Attitude in Coping by. Adolescents Middle european scientific bulletin Volume 13 June 2021. Б. 442-446.
- 5.Kurbonova Z. The Importance of the use of Educational Technologies Aimed at the Development of the Child's Personality in Preschool Education. Центр научных публикаций (buxdu. uz)

